

ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NO CONTEXTO DA PANDEMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 24/05/2024](#)

PEDIATRIC CARE IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11285428

Suelen Martins¹

Iara Pereira Canal Braga²

Iaissa Maradey de Souza³

Geane Amorim de Sousa⁴

Raul de Meneses Furtado⁵

Danilo Alves Ribeiro⁶

Hugo Hemiliano Farias Silva Filho⁷

Samara Cristina Gomes Teixeira⁸

Vinícius Corrêa de Oliveira Nóbrega⁹

Henrique Miguel de Lima Silva¹⁰

RESUMO

Introdução: o atendimento pediátrico configura-se como indispensável para desenvolvimento normal da criança. No entanto, no cenário pandêmico, a literatura mostra sérios impactos deste desenvolvimento em decorrência do distanciamento social. **Objetivo:** evidenciar a

relevância da Pediatria no acompanhamento do desenvolvimento da criança no contexto da pandemia. **Método:** desenvolve-se uma revisão integrativa considerando estudos publicados na base de dados Medline entre os anos de 2019 e 2022. Critérios de inclusão, estudos inéditos escritos em língua portuguesa e/ou em língua inglesa. Como critérios de exclusão, trabalhos escritos em outros idiomas; fora do recorte temporal selecionado e com problemas metodológicos. **Resultados:** O acompanhamento do desenvolvimento da saúde da criança foi diretamente comprometido pelo distanciamento social, bem como considerando esquemas vacinais no sistema público de saúde do Brasil e de exames de rotina. **Conclusão:** a saúde da criança foi diretamente comprometida diante da pandemia, bem como do próprio processo de imunização infantil contra o coronavírus.

Palavras-chave: Pediatria; Saúde da Criança; Prevenção; Coronavírus

ABSTRACT

Introduction: pediatric care is configured as indispensable for normal child development. However, in the pandemic scenario, the literature shows serious impacts on this development due to social distance.

Objective: to highlight the relevance of pediatrics in monitoring child development in the context of the pandemic. **Method:** an integrative review is developed considering studies published in the Medline database between the years 2019 and 2022. Inclusion criteria: unpublished studies written in Portuguese and/or English. As exclusion criteria, papers written in other languages; outside the selected time frame and with methodological problems. **Results:** The monitoring of the development of the child's health was directly compromised by the social distance, as well as considering vaccination schemes in the public health system of Brazil and routine examinations. **Conclusion:** the child's health was directly compromised in the face of the pandemic, as well as the very process of childhood immunization against coronavirus.

Keywords: Pediatrics; Child Health; Prevention; Coronavirus

INTRODUÇÃO

Compreender e acompanhar o desenvolvimento da criança é um dos principais métodos de diagnosticar; prevenir e tratar as doenças que, por ventura, podem alterar o estado de saúde deste sujeito em desenvolvimento físico; emocional e biológico. o atendimento pediátrico configura-se como indispensável para desenvolvimento normal da criança. No entanto, no cenário pandêmico, a literatura mostra sérios impactos deste desenvolvimento em decorrência do distanciamento social.

A este respeito, autores como Freitas et al (2021, p. 3-4) evidenciam que,

Na conjuntura atual, é possível vislumbrar repercussões emocionais e comportamentais da pandemia de COVID-19 na infância e adolescência, por tratar-se de um evento potencialmente estressante. Essas podem estar relacionadas ao medo da infecção, incertezas quanto a doença, frustração, tédio, informações inadequadas, perda financeira da família, luto familiar e isolamento físico e social, uma vez que as escolas estão fechadas e elas se encontram restritas ao ambiente domiciliar.

Ao compreender esta situação complexa como o Brasil, destaca-se a relevância social da presente pesquisa. Neste sentido, tem-se como objetivo geral evidenciar a relevância da Pediatria no acompanhamento do desenvolvimento da criança no contexto da pandemia. Em se tratando de dados epidemiológicos no Brasil, o estudo de Gomes et al (2021)

mostrou que dos 302.066 casos de covid-19 confirmados entre 1º de março e 1º de agosto de 2020, 295.867 casos (97,9%) foram em adultos e idosos e 6.199 (2,1%) dos casos em crianças. Do total de crianças, 4.930 (79,5%) dos casos tiveram acompanhamento de desfecho, com 500 casos (10,1%) de óbito e 4.430 recuperações (89,9%) dos casos de recuperação.

De modo mais específico, buscou-se a) refletir sobre a importância da Pediatria para o desenvolvimento da criança; b) desenvolver uma revisão de literatura sobre o tema e; por fim, c) compreender o que a literatura diz sobre a saúde da criança no contexto da pandemia no Brasil.

Para pensar efetivar o desenvolvimento desta pesquisa elaborou-se uma revisão integrativa com base nas pesquisas publicadas na base de dados Medline entre os anos de 2019 e 2022. Critérios de inclusão, estudos inéditos escritos em língua portuguesa e/ou em língua inglesa. Como critérios de exclusão, trabalhos escritos em outros idiomas; fora do recorte temporal selecionado e com problemas metodológicos.

Ainda em se tratando da presente temática destaca-se que o acompanhamento do desenvolvimento da saúde da criança foi diretamente comprometido pelo distanciamento social, bem como considerando esquemas vacinais no sistema público de saúde do Brasil e de exames de rotina.

Neste sentido, buscou-se compreender e evidenciar como a saúde da criança foi diretamente comprometida diante da pandemia, bem como do próprio processo de imunização infantil contra o coronavírus.

2 MÉTODO

No intuito de atingir os objetivos propostos, selecionou-se o estudo de revisão de literatura integrativa visto que na mesma podemos encontrar um vasto compêndio de estudos e suas contribuições que, por sua vez, possibilitam uma melhor compreensão do objeto de estudo.

Outrossim, ressalta-se que as bases de dados selecionadas para pesquisa fora: MEDLINE, bem como os descritores selecionados foram Pediatria; Saúde da Criança; Prevenção; Coronavírus considerando a lista de palavras-chaves disponíveis na lista do Decs para artigos na língua portuguesa e pela lista do MeSh para artigos em inglês.

3.1 Critérios de inclusão

- A. Artigos completos e inéditos publicados;
- B. Artigos escritos em língua portuguesa e/ou língua inglesa entre os anos de 2019 e 2022 na base de dados Medline;
- C. Pesquisas clássicas ainda que de anos anteriores.

3.2 Critérios de exclusão

- A. Estudos incompletos;
- B. Pesquisas fora do recorte temporal
- C. Investigações com problemas de descrição metodológica;

Destaca-se que diante da técnica de pesquisa selecionada, bem como seguindo as recomendações legais, não se submeteu ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da FUNDACRE por ser estudo de revisão sistemática com busca de dados secundários.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos escolhidos.

Fonte: Adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses (2021).

4 RESULTADOS

Após aplicação dos critérios, anteriormente descritos, para realização da presente pesquisa, 10 estudos foram selecionados para revisão integrativa de literatura. O estudo de nº 1 mostra análise de prontuário de crianças internadas em decorrência de covid-19. Os estudos de nº 2 e 3 fazem uma revisão de literatura sobre os efeitos da pandemia na saúde das crianças e ressaltam o papel da pediatria na manutenção da saúde dos mesmos.

Temos um estudo observacional no estudo nº 04, destacando as condições epidemiológicas das crianças acometidas por covid-19. No estudo nº 05 temos um estudo observacional da obesidade em crianças em decorrência do isolamento social da pandemia vigente.

Os estudos de nº 06 a nº 09 evidenciaram os danos físicos e emocionais da pandemia na saúde da criança. O estudo nº 10 mostra um estudo de coorte do número de crianças infectadas pelo covid-19 no Brasil. Vejamos o quadro a seguir com as principais informações.

Quadro 1. Análise dos artigos selecionados.

Nº	Autor	Tipo De Estudo	Titulo	Objetivo	Resultado/Conclusão
01	Cunha et al. 2019	Estudo documental: análise de prontuários	TELECONSULTA DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	“descrever os primeiros seis meses de experiência nos atendimentos, as principais patologias, taxa de resolutividade e perfil da população, foram analisados retrospectivamente os prontuários	“Após seis meses de experiência com os atendimentos de teleconsulta de urgência, pode-se concluir que essa nova modalidade de atendimento atingiu o objetivo de assistir à população

				os das teleconsultas realizadas no período de 1 de abril de 2020 a 30 de setembro de 2020.” (CUNHA et al, 2021, p. 71).	pediátrica em suas demandas de causas agudas, sendo possível ser resolutivo na maioria dos casos e orientar os responsáveis com eficiência para sinais de alarme e procura por atendimento presencial” (CUNHA et al, 2021, p. 75).
02	SILVA et al. (2021)	Revisão de literatura	Efeitos da pandemia da COVID-19	“compreender como as crianças	as crianças podem experienc

e suas repercussões no desenvolvimento infantil: Uma revisão integrativa	estão vivenciando os impactos da pandemia e as suas repercussões no desenvolvimento infantil” (SILVA, et al, 2021, p.1)	iar com medo, estresse e tristeza todo esse período, principalmente se os pais não conversarem sobre o contexto que o Brasil e o mundo vivenciam. a violência infantil pode ter aumentado nesse período, seja através da força física ou por abusos psicológicos. (SILVA,
--	---	---

					et al, 2021, p.11)
03	FREITAS et al (2021)	Revisão de literatura	O trabalho emocional em enfermagem pediátrica face às repercussões da COVID-19 na infância e adolescência.	“Refletir sobre o trabalho emocional em enfermagem pediátrica face às repercussões da COVID-19 na infância e adolescência.” (FREITAS, et al, 2021, p. 1)	As crianças e os adolescentes podem estar emocionalmente vulneráveis no contexto atual e, por isso, é preciso se atentar aos sinais de problemas emocionais e comportamentais, e empreender o trabalho emocional a fim de evitar

					consequências a longo prazo no seu desenvolvimento (FREITAS et al, p. 6)
04	ALVES, et al. 2021	Estudo observacional	Impacto da pandemia de COVID-19 na epidemiologia pediátrica	“Avaliar o impacto da pandemia de coronavírus na epidemiologia pediátrica de pronto-socorro infantil” (ALVES, et al, 2021, p. 1)	“A pandemia da COVID-19 parece ter impactado na epidemiologia pediátrica, reduzindo o número de atendimentos e internações. Sugerimos novos estudos epidemiológicos a respeito, a

					<p>fim de conhecer o real impacto da pandemia na vida do pediatra.” (ALVES, et al, 2021, p. 4)</p>
05	Passos et al, (2021)	Relato de experiência	Obesidade infantil no cenário de pandemia COVID-19: um relato de experiência	<p>“relatar a experiência de acadêmicos de Medicina do décimo módulo do UniFOA no ambulatório de Endocrinologia Pediátrica, no atendimento inicial a uma</p>	<p>“a pandemia e o lockdown causaram uma mudança abrupta nos hábitos de vida das crianças, causando um impacto negativo em suas rotinas, no que tange,</p>

				criança com queixa de mudança de hábitos de vida na vigência da pandemia do COVID-19 e os possíveis impactos negativos que tais mudanças podem causar em sua qualidade de vida.” (PASSOS et al, 2021, p. 491)	principalmente, alimentação, instalação da obesidade infantil e maior tempo de exposição às telas.” (PASSOS et al, 2021, p. 493)
06	MATA;, et al. (2021)	Revisão de Literatura	As implicações da pandemia da COVID-19	“Analisar qual a influência que a pandemia da	“modificações de humor, sintomas de estresse

			na saúde mental e no comportamento das crianças	COVID-19 trouxe para a saúde mental das crianças, além das modificações comportamentais no âmbito psicossocial do desenvolvimento infantil” (MATA et al, 2021, p. 1)	pós traumático, depressão ou ansiedade; e destacando-se as crianças que terão de lidar com o luto dos familiares.” (MATA et al, p.5)
07	LINHARES, ENUNO(2020)	Revisão de literatura	Reflexões baseadas na Psicologia sobre efeitos da pandemia COVID-19 no desenvolvimento	abordar aspectos conceituais da Teoria do Caos no desenvolvimento e do estresse tóxico,	“O isolamento no ambiente familiar causa perda de referências externas do contexto

imento
infantil

associado
s aos
conceitos
de
autorregu
lação e
enfrenta
mento do
estresse
(coping),
visando
subsidiar
reflexões,
do ponto
de vista
psicológic
o, sobre
os efeitos
potenciai
s da
condição
da
adversida
de da
pandemi
a no
desenvolv
imento
das
crianças e
na
parentali
dade
(LINHARE

ampliado,
represent
ado por
exemplo
pela
escola e
ambiente
de
trabalho,
o que
requer
vigilância
redobrad
a da
organizaç
ão
interna,
tanto no
sentido
de
estrutura
ção do
ambiente
doméstic
o, quanto
do
fortaleci
mento
dos
recursos
pessoais e
da rede
familiar”.
(LINHARE

				S; EMUNI, 2020, p. 1)	S; EMUNI, 2020, p. 1)
08	SOUTO, et al (2021)	Revisão de literatura	. Prejuízos na saúde mental em crianças e adolescentes no contexto da pandemia do Covid-19	“Discutir os prejuízos na saúde mental em crianças e adolescentes no contexto da pandemia do COVID-19” (SOUTO et al, p. 25146)	as evidências científicas e os conhecimentos acerca da COVID-19 tenham avançado, os estudos sobre os impactos na saúde mental em decorrência da pandemia ainda são escassos (SOUTO et al, 2021, p. 25154)

09	RANGEL et al (2022)	Revisão de literatura	Impacto do isolamento social devido a pandemia do coronavírus nas crianças.	<p>“Entender as consequências provocadas pelo isolamento social na vida das crianças, dessa forma poder colaborar com pais e educadores uma melhor maneira de enfrentá-las.”</p> <p>(RANGEL et al, 2022, p. 1)</p>	<p>“É evidente os pontos negativos do isolamento social para o desenvolvimento infantil, sendo necessário um esforço de familiares e instituições de ensino para tentar diminuir seus impactos.”</p> <p>(RANGEL et al, 2022, p. 10)</p>
10	GOMES et al	Estudo de Coorte	Coorte retrospectiva	“Caracterizar a	“as crianças e

(2021)	Retrospectivo	tiva de crianças e adolescentes hospitalizados por COVID-19 no Brasil do início da pandemia a a 1º de agosto de 2020	população do estudo, estimar a taxa de letalidade intra-hospitalar por estado e analisar fatores associados aos óbitos por COVID-19” (RANGEL et al, 2021, p. 1)	adolescentes, além de serem vistos como grupo etário com importante papel na dinâmica de transmissão, também apresentam fatores de vulnerabilidade para agravamento. Portanto, realça-se que ainda há muito a se descobrir sobre a infecção pelo SARS-
--------	---------------	--	---	--

					CoV-2 em crianças e adolescentes” (RANGEL et al, 2021, p. 12)
--	--	--	--	--	---

Fonte: Elaboração dos autores de acordo com os artigos encontrados

5 DISCUSSÃO

As evidências científicas mostram que os danos à saúde são mais prejudiciais em crianças, considerando seu estado de desenvolvimento. Neste sentido, os estudos de Cunha et al. (2019) mostraram o papel social das teleconsultas enquanto ferramenta de manutenção da saúde das crianças no contexto da pandemia de covid-19. Com base no estudo de análise de prontuários os autores concluíram que,

essa nova modalidade de atendimento atingiu o objetivo de assistir à população pediátrica em suas demandas de causas agudas, sendo possível ser resolutivo na maioria dos casos e orientar os responsáveis com eficiência para sinais de alarme e procura por atendimento presencial” (CUNHA et al, 2021, p. 75).

Ainda em se tratando as contribuições da pediatria para manutenção da saúde das crianças no contexto da pandemia, autores como Silva et al (2021, p.11), destacaram o adoecimento mental diante do distanciamento social. Para os autores, “as crianças podem experienciar com medo,

estresse e tristeza todo esse período”. Além disso, os pesquisadores concluíram que “a violência infantil pode ter aumentado nesse período, seja através da força física ou por abusos psicológicos” (SILVA, et al, 2021, p.11).

Nos estudos de Freitas et al (2021), evidenciou-se que as crianças e adolescentes apresentaram inúmeros problemas emocionais decorrentes do distanciamento social e, por conseguinte, necessitando de tratamento contínuo e sistemático.

De acordo com os autores,

As crianças e os adolescentes podem estar emocionalmente vulneráveis no contexto atual e, por isso, é preciso se atentar aos sinais de problemas emocionais e comportamentais, e empreender o trabalho emocional a fim de evitar consequências a longo prazo no seu desenvolvimento (FREITAS et al, p. 6)

A este respeito, autores como Alves et al (2021, p 4), acrescentam que “A pandemia da COVID-19 parece ter impactado na epidemiologia pediátrica, reduzindo o número de atendimentos e internações. “ Acrescenta-se a este aspecto que o sistema de imunológico da criança, por ainda estar em desenvolvimento, faz com que a infecção por covid-19 seja mais prejudicial para as crianças.

Autores como Passos et al (2021) corroboram com esta problemática ao evidenciar que a mudança na rotina das crianças tem causado obesidade, fazendo com que outras patologias sejam adquiridas, bem como tornem ainda mais complexo a saúde das crianças acometidas por covid-19. Para

os autores, “a pandemia e o lockdown causaram uma mudança abrupta nos hábitos de vida das crianças, causando um impacto negativo em suas rotinas, no que tange, principalmente, alimentação, instalação da obesidade infantil e maior tempo de exposição às telas.” (PASSOS et al, 2021, p. 493).

Ainda em se tratando da clínica pediátrica no contexto da pandemia, deve-se compreender que as “modificações de humor, sintomas de estresse pós traumático, depressão ou ansiedade; e destacando-se as crianças que terão de lidar com o luto dos familiares.” (MATA et al, p.5). Por conseguinte, deve-se compreender que “o que requer vigilância redobrada da organização interna, tanto no sentido de estruturação do ambiente doméstico, quanto do fortalecimento dos recursos pessoais e da rede familiar”. (LINHARES; EMUNI, 2020, p. 1).

No caso da covid-19 em crianças, embora a literatura tenha produzido uma quantidade relativa de estudos diversos, destaca-se que “as evidências científicas e os conhecimentos acerca da COVID-19 tenham avançado, os estudos sobre os impactos na saúde mental em decorrência da pandemia ainda são escassos” (SOUTO et al, 2021, p. 25154).

Outrossim, ao correlacionar o distanciamento social com o desenvolvimento infantil e a manutenção da saúde da criança pela pediatria, tem-se que compreender como “evidente os pontos negativos do isolamento social para o desenvolvimento infantil, sendo necessário um esforço de familiares e instituições de ensino para tentar diminuir seus impactos.” (RANGEL et al, 2022, p. 10).

Em se tratando de dados epidemiológicos no Brasil, o estudo de Gomes et al (2021) mostrou que dos 302.066 casos de covid-19 confirmados entre 1º de março e 1º de agosto de 2020, 295.867 casos (97,9%) foram em adultos e idosos e 6.199 (2,1%) dos casos em crianças. Do total de crianças, 4.930 (79,5%) dos casos tiveram acompanhamento de desfecho, com 500

casos (10,1%) de óbito e 4.430 recuperações (89,9%) dos casos de recuperação.

6 CONCLUSÃO

Com base na revisão de literatura desenvolvida, a saúde da criança foi comprometida em decorrência do distanciamento social decorrente da pandemia de covid-19.

6 REFERÊNCIAS

ALVES, Juliana Carvalho Tavares, et al. Impacto da pandemia de COVID-19 na epidemiologia pediátrica. **Residência Pediátrica**; 2021: Ahead of Print DOI: 10.25060/residpediatr-2020.v10n3-382

CUNHA, Maria Otávia Sanchez da; et al. TELECONSULTA DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. **REVISTA APROXIMAÇÃO** — VOLUME 03. NÚMERO 07. — JUL-DEZ 2021 ISSN: 2675-228X — GUARAPUAVA – PARANÁ – BRASIL

FREITAS BHBM, COSTA AIL, DIOGO PMJ, GAÍVA MAM. O trabalho emocional em enfermagem pediátrica face às repercussões da COVID-19 na infância e adolescência. **Rev Gaúcha Enferm.** 2021;42(esp):e20200217. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200217>

GOMES; Nivreanes Tchernon Nulle, et al. Coorte retrospectiva de crianças e adolescentes hospitalizados por COVID-19 no Brasil do início da pandemia a 1º de agosto de 2020. **REV BRAS EPIDEMIOL** 2021; 24: E210026

LINHARES, M. B. M., & ENUMO, S. R. F. Reflexões baseadas na Psicologia sobre efeitos da pandemia COVID-19 no desenvolvimento infantil. **Estudos de Psicologia** (Campinas), 2020 37, e200089.

<https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200089>

MATA; Ingrid Ribeiro Soares da, et al. As implicações da pandemia da COVID-19 na saúde mental e no comportamento das crianças. **Residência Pediátrica**; 2020: Ahead of Print. DOI: 10.25060/residpediatr-2020.v10n3-377

PASSOS; Gabriel Gomes, et al. Obesidade infantil no cenário de pandemia COVID-19: um relato de experiência. **Revista Brasileira de Educação e Saúde-REBES**. v.11, n.4, p. 491-494, out-dez, 2021.

RANGEL, S. D. S., DAMIÃO GOMES, P. ., PEIXOTO NETO, M. ., & BARBARA BARROS, M.. Impacto do isolamento social devido a pandemia do coronavírus nas crianças. **Revista Científica Da Faculdade De Medicina De Campos**, 17(1), 49–52. <https://doi.org/10.29184/1980-7813.rcfmc.570.vol.17.n1.2022>

SILVA, Claudia Pinto da, et al.. Efeitos da pandemia da COVID-19 e suas repercussões no desenvolvimento infantil: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, e50810414320, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14320>

SOUTO; Roberta Ribeiro, et al. Prejuízos na saúde mental em crianças e adolescentes no contexto da pandemia do Covid-19. 682525146 **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.4, n.6, p.25146-25158nov./dec. 2021.

¹ Graduanda em Medicina pela UNINORTE-AC. Email starsuelen.su@gmail.com

² Graduanda em Medicina pela UNINORTE-AC. Graduada em Enfermagem. Email enf.iaraluc@gmail.com

³ Graduanda em Medicina pela UNINORTE-AC. iaissamaradey@hotmail.com

⁴ Graduanda em Medicina pela UNINORTE-AC. Graduada em Enfermagem. Email enf.geane@hotmail.com

⁵ Graduando em Medicina FAMENE-PB. Email: Raulfurado15@gmail.com

⁶ Graduando em Medicina FAMENE-PB. Email: danilo.alves.rb@gmail.com

⁷ Graduando em Medicina FAMENE-PB. Email: hugofilho768@gmail.com

⁸ Graduanda em Medicina FAMENE-PB. Email:
samara.teixeira@famene.com.br

⁹ Graduando em Medicina FAMENE-PB. Email:
vinciusdnobrega@gmail.com

¹⁰ Pós-Doutorado em Ensino pela UERN. Docente da UFPB. Medicina
FAMENE-PB

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!